

ИШЧИ ВА ХИЗМАТЧИЛАР БИЛАН ХИСОБ-КИТОБЛАРНИ ИЧКИ АУДИТ ВА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТДАН ЎТКАЗИЛИШИ.

Исмаилова Махбуба Мирхалиловна

ТДИУ “Молиявий таҳлил ва аудит” кафедраси
доценти

Муҳиддинов Ғулом Эргаш ўғли

ТДИУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874396>

Аннотация. Мақолада бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўтказилиши. Тадқиқотлар натижасида бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўтказилишини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: бюджет, ички аудит, молиявий натижалар, молиявий назорат, харажат, аудитнинг халқаро стандартлари.

Ўзбекистонда «бюджет маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарур»¹. Шунингдек, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек: «Пандемия шароитида ижтимоий соҳага ажратиладиган харажатлар жорий йилга нисбатан камида 15 фоизга оширилиши режалаштирилмоқда. Яна бир муҳим масала – молиявий интизом ва назоратни кучайтириш»². Олиб борилган илмий тадқиқотларга эътибор қаратадиган бўлсак, «бюджет жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмини такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш»³ ҳамда уларни доимий назорат қилишга қаратилган чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва унинг молиявий назорат органлари билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш масаласи батафсил кўриб чиқилмаган.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 январдаги Мурожаатномаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Правда Востока” нашри, 28 январь, 2020 йил.

²Ўзбекистон Республикаси Президенти бошчилигида ўтказилган “2021 йилга мўлжалланган бюджет параметрлари муҳокамаси”га бағишланган видеоселектори, 2020 йил 19 октябр.

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 августдаги “Таълим ва тиббёт муассасаларини молиялаштириш механизмини ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-5231-сон Қарори.

Бугунги кунда фаолият олиб бораётган ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўз раҳбарлари томонидан ишлаб чиқилган ва бўйсунувига кўра, вазирлик ва идоралар томонидан тасдиқланган вақтинчалик қабул қилинган низомда белгиланган вазифа ва мақсадларга асосан иш юритишмоқда. Ушбу масалалар юзасидан меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва бу бўйича аниқ бир услубий асос яратишга эҳтиёж юқори.

Бизга маълумки, вазирлик ва идораларда ички аудит ва молиявий назорат хизмати ҳукумат қарорига асосан ташкил этилади. Республика даражасидаги ҳамда ҳудудий ички аудит хизматининг ходимлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишилган ҳолда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларининг буйруқлари билан лавозимига тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизмати ўтказилиши Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ҳисоб палатаси томонидан ўтказилган баҳолаш натижаларига асосан режалаштирилади. Бу баҳолаш натижалари асосида барча ташкилотлар кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, ташкилотларда ўтказилиши керак бўлган назоратларнинг умумий йиллик режаси шакллантирилади. Ички аудит ва молиявий назорат бошқармаси раҳбари ва ходимлари томонидан умумий йиллик режага асосан ҳар бир объект учун алоҳида режа ва дастурларни шакллантирадilar.

Ўтказиладиган назоратни режалаштиришдан олдин унинг ҳажми, ички назоратини ташкил қилиниши, давлат бюджетидан ажратилган маблағлар миқдори, шу объектда текшириш ўтказилгунга қадар аниқланган номувофиқликлар ва камомадлар миқдори билан танишиб чиқади. Шундан кейин бажариладиган ишлар кетма-кетлигини аниқлаш учун режа ва дастур тузиб олинади ҳамда ташкилотда ўтказиладиган ички аудит назоратининг ташкил этилиши ва ўтказилиши жараёни амалга оширилади.

Ички аудит хизмати фаолиятини ташкил қилиш ва ўтказишни умумий тарзда қуйидаги 5 қисмга ажратиш асосланди (1-расм).

1-расм. Ички аудиторлик текширувини режалаштириш босқичлари⁴

Беш қисмга ажратилган ички аудит назорати марказлаштирилган ички аудит ва молиявий назорат бошқармаси томонидан олий таълим муассасаларида ўтказилади. Бу босқичларни бошқа аудиторлик текширувини ўтказишдан фарқли жиҳатлари шундаки, хулоса қисмида алоҳида маслаҳат ва тавсиялар берилади. Яна бир ноанъанавий жиҳати ижро назорати босқичи ҳисобланади. Бу охириги босқич ҳисобланиб, тавсиялар ижроси ўрганилади. Бу алоҳида аҳамият касб этади. Бунинг натижасида маслаҳат ва тавсияларнинг ташкилот учун келтирган фойдали томонлари билан бирга, мавжуд муаммолари, номувофиқликлари бартараф этилади. Ташкилотнинг ички назорат тизими ва ходимларининг масъулият ҳамда жавобгарлиги ҳам ушбу охириги босқичда кўринади.

Ҳар бир ташкилотда ички аудит хизмати фаолият бошлашдан олдин индивидуал режа тузади. Аудиторлик текширувини режалаштириш рискларни баҳолашни ўз ичига олувчи ва аудиторлик жараёни моҳияти, бажарилиш муддати ва ҳажмини белгилаб берувчи аудит режасини ишлаб чиқишдан иборат.

Шуниндек, бунда мустақиллик, ахлоқий талабларга амал қилиниши ҳамда аудиторлик текшируви шартларини тўлиқ тушунилишини ҳам назарда тутлади.

Ички аудит текшируви моҳиятидан келиб чиқиб, мавжуд ходимлар билими ва тажрибаси хусусияти ҳамда ходимларни малакасини ривожлантиришга бўлган эҳтиёжни ҳисобга олган ҳолда, жамоанинг энг самарали таркиби белгиланади.

Агар, биттадан ортиқ аудитор жалб қилинса, аудит жамоаси аудит мақсадлари, қўлланилиш доираси ва текширув ҳажми, танлаб олинган аудит методологияси ва кўлами ҳамда аудит ички назорат тизимини тестлашнинг бошқа турларини муҳокама қилиш учун режалаштирилган йиғилиш ўтказилади.

Ички аудит хизмати аудит ўтказиш режасида, аудит ўтказилиш давомидаги ички аудит хизмати ва ташкилотнинг тегишли ўрни ва мажбуриятлари, аудит жараёни ҳақида умумий қисқача маълумот ва аудиторлик текширувининг асосий босқичларида вақт муддатлари келтирилган бўлади.

⁴ Муаллиф томонидан тузилган.

Бизнинг фикримизга кўра, ички аудит текширувини режалаштиришда қуйидагилар назарда тутилиши зарур:

ички аудит текшируви муҳим соҳаларни қамраб олганлиги, рискларнинг аниқланиши, баҳоланиши ва ўз вақтида ҳисобга олиниши;

ички аудитнинг самарадорлиги ва натижавийлигини таъминловчи аудиторлик текшируви самарали тўғри ташкил этилганлиги ва бошқарилиши;

ички аудит текширувинининг тўғри йўлга қўйилиши, аудиторлик фаолиятини бошқарилиши ва назорат қилиниши.

Ички аудит халқаро стандартларининг 2200 – аудиторлик текширувини режалаштириш бўлимида режалаштириш ҳақида шундай дейилган: “Ички аудиторлар ҳар бир аудиторлик текшируви, жумладан текширувнинг мақсадлари, ҳажми, бажарилиш муддати ва ресурс тақсимланиши керак. Режада ташкилотнинг стратегиялари, мақсадлари ва текширувга боғлиқ рисклари кўриб чиқилиши керак”⁵.

Бизнинг фикримизча, бюджет ташкилотлари ички аудит текширувини режалаштириш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

мобилизация тадбирлари;

охирги аудиторлик текшируви ўтказилгандан кейинги ўзгаришларни инобатга олган ҳолда ташкилот фаолиятини ўрганиш;

рисклар таҳлилини ва ички назоратни баҳолашни амалга ошириш;

алоҳида аудит соҳаларини танланишини ва муҳимлилик омилини ҳисобга олган ҳолда аудит мақсадларини назарда тутувчи аудит режасини ишлаб чиқиш;

тегишли аудит иш тадбирларини ўз ичига олувчи аудит текшируви дастурини ишлаб чиқиш;

ресурсларнинг мутаносиб тақсимланишини тасдиқлаш.

Ички аудит ва молиявий назорат бошқармаси тасдиқланган йиллик ички аудит режадан алоҳида аудит текширувларни танлайди. Таклиф этиладиган аудиторлик текшируви йиллик ички аудит режасида (ёки ҳар уч ойда янгиланган режасида) киритилмаган бўлса, унинг танланиши учун сабаб ҳужжатлаштирилади ва Ички аудит ва молиявий назорат бошқармасининг раҳбари томонидан маъқулланади.

Фойдаланилган Адабиётлар Рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бюджет Кодекси” (ЎЗР 26.12.2013й. ЎРҚ- 360-сон Қонуни билан тасдиқланган), <http://www.lex.uz>

⁵INTOSAI Financial Audit Guidelines are based on the International Standards on Auditing, 2200 Engagement Planning.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 03.12.2019 й. 967-сон "Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимиغا ўтказиш тўғрисида"ги Қарори. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони. www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 23 январдаги Мурожаатномаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Правда Востока" нашри, 28 январ, 2020 йил.
5. Мехмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит фаолиятининг назарий ҳамда амалий жиҳатлари, "Иқтисод ва Молия" 2015 йил, №10
6. Жумамуратов Б.Ж., Бюджет ташкилотларида ички аудитни такомиллаштириш масалалари, "Молия ва банк иши" Электрон илмий журнали, 2-сон, март-апрель, 2019й.
7. Остонокулов А.А., Абдурахмонов И., "Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини такомиллаштириш масалалари", "XXI аср: фан ва таълим масалалари" илмий электрон журнали. №1, 2019 йил